

УДК 101.8; 1(091)

DOI:

ТРАНСФОРМАЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕТАМОРФОЗ ДИОНИСА: ОТ ВЕЛИКОГО ОХОТНИКА ДО СЫНА СМЕРТНОЙ ЖЕНЩИНЫ

Саркисян Дж. А.

Аннотация: В статье рассматривается история изменения образа Диониса. Выдвигается тезис, согласно которому миф, являясь формой познания реальности, с древнейших времен и до наших дней претерпевает значительные изменения, которые затрагивают мифологическое мышление древних греков. Вместе с этим видоизменяются и образы богов, что продемонстрировано на примере Диониса. В хтонический период мифологии Дионис был Загреем (Великим охотником), затем – Иакхом, *который принимал участие в Элевсинских мистериях, наконец, в олимпийский период мифологии он предстает в качестве легкомысленного бога вина и увеселений. Таким образом, многовековая трансформация образа и функции бога свидетельствует об изменении социальных и культурных условий, а также перемене нужд древних греков, чье мифологическое мышление со временем приобретает черты «логоса». Это отображает не только переход Диониса от тотемистических представлений, где божество тесно связано с животным миром, к антропоморфному божеству, наделенному человеческими чертами и эмоциями, но и метаморфозу мироощущения древних греков, в результате чего предфилософское направление мысли сменяется философией.*

Ключевые слова: миф, мифологическое мышление, дионисийские мистерии, элевсинские мистерии, Дионис, предфилософия, Гомер.

Раннегреческая культура представляет собой колыбель европейской цивилизации, именно поэтому до сих пор ведутся исследования в области изучения культуры Древней Греции: переосмысляя прошлое, можно лучше понять настоящее. Как и любая культура, Древняя Греция имела свою мифологию, под которой мы понимаем комплекс мифов. В свою очередь, миф (от др.-греч. μῦθος) – многозначный термин, часто переводимый как «предание» или «сказание». Под мифами обычно имеются в виду сказания о богах и духах, героях, предках, что действовали в начале времени и участвовали в сотворении мира и его элементов.

Многими исследователями отмечено сходство сюжетов и героев в самых разнообразных мифах народов мира, например, образ умирающего и воскресающего бога можно рассмотреть на примере Диониса (Древняя Греция), Осириса (Древней Египет) и Ара Прекрасного (Древняя Армения) [1]. Однако это не означает полную идентичность: несмотря на сходство, каждый миф уникален. Особенно выделяя мифы Древней Греции, философ Фрэнсис Бэкон отмечал, что древнегреческие мифы – «отзвуки лучших

времен, что срывались у греков с их флейты» [цит. по: 2, с. 17] – являясь фундаментом европейской цивилизации, древнегреческие мифы стали наиболее пристальным предметом для изучения.

Древнегреческие мифы – явление устной традиции, позднее письменно зафиксированное в таких произведениях, как орфические и гомеровские гимны, «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Теогония» Гесиода. Именно эти предания были источником жизненной мудрости для грека древнего периода и повлияли на его восприятие мира и мышление, в связи с чем исследователи выделяют мифологическое мышление.

Под мифологическим мышлением мы понимаем особую форму древнего человеческого мышления, где миф – истинный порядок вещей, совпадающий с объективной реальностью, а логос понимается как своеобразная рациональность, расходящаяся с логикой в современном смысле этого слова. Адаптивность мифологического мышления позволила ему просуществовать от древнейших времен до наших дней. Тем не менее, оно не остается прежним: оно претерпевает историческое изменение, о чем подробнее писали антиковеды А. Ф. Лосев и А. А. Тахо-Годи.

Тахо-Годи, во многом продолжая концепцию Лосева, пишет о развитии мышления, т. е. про переход от простого способа мышления к более сложному: «сам древний грек на заре своего культурного бытия, мысливший мифологично, также и преодолевал это мифомышление, пройдя долгий и непростой путь развития» [3, с. 515]. Как и для Алексея Федоровича, так и для Азы Алибековны главным признаком, свидетельствующим о переходе одного этапа мышления к следующему, является эстетика: «медленный переход от общения мифического к общению чисто поэтическому» [3, с. 535]. Как она отмечала в той же работе: «мифологическое мышление тоже имело свою историю, так как на почве фетишизма и анимизма постепенно зарождалась образность мифолого-поэтическая – переходное звено к чисто поэтическому мышлению» [3, с. 520]. Тем не менее, это не означает, что поэтическая образность полностью избавилась от влияния мифа: она продолжает на нем зиждиться. Далее Аза Алибековна выделяет группы поэтических образов, которые отделяются от мифологического мышления, тем самым являя новую ступень мышления и его качественный переход от одного типа (мифологического) к другому (к поэтическому). Итак, именно эстетика позволяет выйти из области древней, стихийной природы мифологии, которую А. Ф. Лосев и А. А. Тахо-Годи называют хтонической, во многом следуя немецкой традиции.

Изменения ступеней мышления демонстрируются Азой Алибековной на примере метаморфоз древнегреческого бога Диониса: «то это древнейший Дионис Загрей (Великий охотник), связанный с критской мифологией, сын Зевса-Змея и Персефоны, то это не менее древний Дионис Иакх, сын Зевса и Деметры, связанный с элевсинской мифологией земли. Но на олимпийской ступени Дионис – сын Зевса и смертной женщины Семелы» [3, с. 103]. Итак, бог остается одним и тем же, но его функции меняются в зависимости от уровня развития древних людей. Так, если хтонический Дионис был связан с критской мифологией и являл собой монструозное, не антропоморфное существо, в честь которого совершались вакханалии, то в олимпийской мифологии он – веселый

бог виноделия, что «освобождает человека от привычной и скучно-размеренной жизни (недаром он Лиэй – Освободитель)» [3, с. 105]. Влияние этой формы мышления на культурную деятельность древних людей можно проследить на примере предфилософской традиции.

Как мы считаем, XVI–VIII вв. до н. э. – этап предфилософии¹, который представляет собой осмысление фундаментальных мировоззренческих проблем и постепенный переход от мифа к философии, что выражается в критическом отношении к мифологии и появлении первых абстрактных понятий и категорий. Именно предфилософия закладывает основы для формирования древнегреческой философии как рационального мировоззрения: т. е. уже найдены будущие объекты философской мысли, но человек еще не дистанцирован от объектов, чтобы суметь приступить к их изучению. Осмысление происходит не в форме повествования, но «в форме символического действия, сопровождаемого словесной его интерпретацией» [4, с. 154].

Самыми яркими компонентами западной предфилософской традиции являлись: поэмы Гомера и Гесиода, грамматика Ферекида, дионисийские и элевсинские мистерии, орфизм. «Начала культа Деметры засвидетельствованы на Крите, а старейшее святилище в Элевсине датируется микенской эпохой» [5, с. 127], то есть в промежутке где-то от XVI до XI вв. до н.э.² Просуществовали они по меньшей мере с XVI века до н.э. до I века н.э. включительно, как указывает немецкий исследователь Л. Д. Лауэнштайн [6, с. 58]. Адепты элевсинских мистерий предполагали, что, «рожденный из земли, человек, умирая, возвращается к матери» [5, с. 42], то есть к матери-земле Деметре, чье имя этимологически восходит к древнегреческому слову «земля»: др.-греч. Δημήτηρ, от δῆ, γῆ – «земля» и μήτηρ – «мать» [7, р. 157]; также Δηώ, т. е. «мать-земля», в связи с чем такая логическая цепочка мышления древнего человека и одна из причин возникновения элевсинских мистерий становятся понятными; из этимологической связи видна некая символическая связь, позволившая древним людям поставить именно Деметру во главе этих мистерий.

Российский антиковед Е. В. Афонасин полагает, что орфизм пришел из Фракии в начале V в. до н. э. [8, с. 92]. Неизвестный автор папируса из Дервени – важнейшего источника, который раскрывает содержание орфических гимнов и связанных с ними ритуалов, как и Платон в «Государстве», предостерегает читателей от общения со «специалистами» в области мистерий, однако с некоторыми отличиями: «ведь невозможно только слушая в то же время и изучить сказанное (τὰ λεγόμενα)» [8, с. 94]. Афонасин отмечает, что автор папируса противопоставляет себя не профессиональным жрецам, которых критикует Платон, но тем, кто наблюдает за действиями, самоуверенно полагая, что понимают смысл происходящего. Неизвестный автор не насмехается над мистериями, он призывает в первую очередь жрецов осмысленно к ним относиться, подчеркивая важность ритуалов.

1 Ряд исследователей [4] определяет хронологические рамки предфилософии от конца IV тыс. до середины I тыс. до н. э., включая также цивилизации Ближнего Востока: Месопотамия, Египет, Хеттское царство. В данном исследовании мы рассматриваем только древнегреческую предфилософию, поэтому ее временные отрезки существенно сокращены.

2 Именно поэтому предфилософия условно берет свое начало в XVI в. до н. э.

Здесь мы отметим, что считаем, что дионисийские мистерии возникли раньше, чем орфизм. Под орфизмом мы имеем в виду письменную фиксацию идей мистерий: письменное отражение орфизма нашел значительно позже практикуемых мистерий. До наших дней дошли орфические теогонии, то есть те мифы о происхождении богов, которые имеют важное значение для понимания древнегреческой предфилософии. Систематизация и комментирование имеющихся орфических гимнов приписывается Ономакриту, который жил в Афинах в VI в. до н. э. [9, с. 98–99].

Орфическое учение о происхождении мира реконструируется по разным источникам [10, р. 70–75], эллинист Мартин Уэст суммирует теогонию орфиков следующим образом. Время рождает безграничные эфир (воздух) и бездну (хаос), окутанные Ночью. В эфире (или из него) Хронос сотворил сияющее яйцо, из которого выходит орфический бог-демиург Φάνης (Фанес, т. е. «Сияющий»), он же Μῆτις (Метис, «Мудрость»), он же Ἐρικεταῖος (Эрикепайос, «Сила»), он же Πρωτογόνος (Протогон, «первороденный»), и он же Зевс и т. д. Он имеет определенную форму: четыре глаза, четыре рога, золотые крылья, он гермафродит (т. е. имеет органы обоих полов). Фанес, совокупляясь сам с собой, порождает ряд богов, среди которых – Ночь (хотя она существовала до него), от Фанеса и Нюкты рождаются Гея и Уран. Фанес – первый царь богов, после него следует Нюкта, далее смена царей идет согласно «Теогонии» Гесиода: Уран – Хронос – Зевс. Становясь пятым царем, Зевс проглатывает Фанеса и тем самым вбирает в себя все мироздание и всех богов. Затем в виде змеи он совокупляется с Корой, т. е. Персефой: так рождается Дионис, которому Зевс вскоре передает власть. Титаны, «движимые ревностью или ведомые Герой» [10, р. 72], растерзали Диониса на семь кусков. Зевс испепелил титанов молнией, из праха создал третий, нынешний род людей, в которых злая титаническая природа соединена с божественным дионисийским началом: их тела смертны, но душа бессмертна.

Необходимо отметить следующие характерные черты орфического учения. Во-первых, орфические боги – персонифицированные отвлеченные понятия: в первую очередь, Хронос и Эфир не имеют формы; Фанес несомненно, антропоморфен, т. е. он имеет человеческие части тела, но его внешний облик не человечесен, он включает в себя также и крылья, и рога. Итак, основные понятия, с помощью которых описывается первоначальное состояние мира, демифологизированы и натурализованы. Во-вторых, в качестве особой категории выделено время. В-третьих, развивается идея бессмертной души, которая берет свои истоки из мистерий, в которых также фигурирует Дионис.

В одной из вариаций орфических гимнов он связан с Персефой, своей матерью: «когда Диониса нет, он находится у Персефоны» [5, с. 317], как отмечает румынский исследователь мифа М. Элиаде. Появление Диониса не до конца ясно, но, как мы полагаем, это можно связать с мотивом умирающего и воскресающего бога, который сумел обмануть таинство рождения и дважды сделать то, что другие, даже боги, испытывали лишь однажды: позднее это нашло отражение в олимпийской мифологии. Сначала его, прежде срока, родила Семела, во второй раз, из бедра, его породил Зевс; это одна из причин, почему «Дионис стоит особняком среди великих греческих богов» [5, с. 314] и

почему он приближен к царству мертвых. В связи с этим «Гераклит сказал (фрагм. 15), что «Аид и Дионис – это одно и то же» [цит. по: 5, с. 319], что позволяет утверждать, что присутствие Диониса в элевсинских мистериях намекает на эсхатологический смысл. Также, согласно орфической теогонии, Дионис был назначен Корой помогать человечеству обрести освобождение посредством регулярных жертвоприношений и обрядов [10, р. 75]. Таким образом, это подтверждает точку зрения А. А. Тахо-Годи и А. Ф. Лосева, согласно которым функции богов в хтонический период были разнородны, в отличие от олимпийского периода, где каждый бог покровительствует определенным лицам.

Важно учитывать историю изменения мифа: существуя в народном творчестве несколько столетий, облик, наименования и функции богов не могли не меняться, поэтому, если в олимпийской (устоявшейся) мифологии Дионис – сын Зевса и Семелы, то в письменной фиксации идей элевсинских мистерий, т. е. у орфиков, он сын Керы, навещающий свою мать в подземном царстве. Если в олимпийской мифологии Дионис – бог виноделия, то в орфических золотых табличках, датирующихся примерно IV в. до н. э., к нему обращаются как к Фанесу, богу солнца [11, с. 131], поскольку в орфической теогонии он почитался как бог-демиург Фанес, т. е. «Сияющий», как мы отмечали выше. Таким образом, разрозненные мифологические сюжеты о дважды рожденном Дионисе демонстрируют нам мироощущение древнего грека и размышления над тем, как устроен этот мир, и конечен ли он.

Если мы обратимся к гомеровскому эпосу, здесь можно отметить очередное изменение мифа. Как отмечал А. Ф. Лосев, его зарождение началось с фетишизма, то есть надделения сверхъестественными свойствами материальных объектов, после чего произошел переход к анимизму, к более высокой ступени абстракции, где происходит одушевление живого и неживого. Гомеровский эпос представляет собой куда большую рефлексию, которая проявляется в наличии общих суждений о богах; несмотря на присутствие сверхъестественного в тексте, гомеровский эпос свидетельствует о «прогрессирующих мифологических понятиях, которые из бесформенных и анархических становятся более устойчивыми» [12, с. 281-282], напрямую заявляется о закономерности отношений богов с людьми и их связи: «все мы, люди, имеем в богах благодетельных нужду» [13, с. 473]. Здесь Дионису и Деметре уделено не так много внимания. С этим наступает «канун антимифологического мышления» [14, с. 95], ведь Гомер не только показывает эпические битвы и подвиги героев, но и «очеловечивает» богов.

Дионис орфиков божественен и демоничен одновременно, в то время как гомеровские боги претерпевают значительные трансформации: «демоническая сторона религии Гомера исчезает в ясном сиянии Олимпа» [15, с. 65], во многом именно поэтому о культах хтонических богов, культе мертвых и богах, имеющих в то время первостепенное значение в мистериях, у Гомера умалчивается, что подчеркивает то, что автор во многом порывает с орфической традицией, хотя и не лишается ее влияния полностью. В некотором роде в гомеровском эпосе боги преобразуются, лишаясь демонических черт и наделяясь человеческими, поэтому боги не предстают устрашающими и наделенными всемогуществом. Так, Зевс, несмотря на свое положение, занимаемое в пантеоне богов,

подчиняется судьбе, он бессилен также против сна и любви, что ярко иллюстрирует XIV песня «Илиады», в которой Гере с помощью богини любви удается соблазнить Зевса, после чего им овладевает сон.

На примере изменений древнегреческого бога Диониса можно сделать вывод, что миф не только влиял на жизнь древних людей, но и развивался в зависимости от их потребностей и социально-исторического контекста, как это явствует из анализа концепции Лосева и ее продолжения в рецепции Тахо-Годи. Как мы полагаем, подобные метаморфозы также вызваны влиянием мифологического мышления, что позволило ему не только просуществовать от древнейших времен до наших дней, но и поспособствовать возникновению предфилософской, а затем и философской мысли. Итак, трансформация образа Диониса – один из самых наглядных примеров того, как менялось мифологическое мышление: от архаического страха перед хтоническими силами природы до философского осмысления человеческой судьбы.

В научных кругах ведутся споры о том, насколько исторически достоверным является разделение мифологии³ на хтонический и олимпийский периоды. В современных исследованиях виден плюрализм классификаций древнегреческой мифологии. Ряд отечественных и зарубежных (Марулис Дионисиос [16], Скотт Скаллион [17]) исследователей поддерживают и продолжают интерпретационную линию А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи, которая, в свою очередь, берет свои истоки из немецкой романтической традиции. Другие, как, например, Рената Шлезьер [18], критикуют концепцию противопоставления хтонической и олимпийской мифологии, считая, что это искусственная академическая конструкция, не имеющая ничего общего с древними источниками: бинарные оппозиции создают ложное представление о «нормальном» и «девиантном». Ученый ван Стратен [19] утверждает, что этот термин не поддается археологической проверке. В ответ исследователь Скаллион [17] говорит о преимуществах термина «хтонический», если подразумевать, что хтонический и олимпийский – не взаимоисключающие, а дополняющие друг друга категории, с чем мы согласны, ведь благодаря этому термину можно выделить различные аспекты религиозной практики, когда мы посредством мифа анализируем религиозную сторону жизни людей.

Ученые подчеркивают важность использования термина «хтонический» только в тех случаях, когда в Древней Греции он действительно применялся, с чем сложно согласиться, поскольку мифологическое мышление, активно изучаемое в исследованиях древнего мира и примитивных обществ с XIX века и до наших дней, может функционировать в рассматриваемом обществе на бессознательном уровне и не осознаваться носителями этого мышления. Во многом это сконструированный исследователями понятийно-категориальный аппарат, способствующий более научному изучению и классификации предмета, который создает более широкое поле для исследований.

В свою очередь, мы полагаем, что миф несомненно претерпевал определенные изменения: функции и «полномочия» богов, как и содержание и форма мифа, неустан-

³ Стоит отметить, что современные исследования хтонического и олимпийского перенесены на плоскость ритуалов, культов и жертвоприношений (см. подробнее в статье Экрота Г. [20])

но менялись. Возникнув как устная традиция, миф спустя несколько столетий находит письменную фиксацию, что не могло сказаться ни на его форме, ни на содержании: деление мифологии на хтоническую и олимпийскую способствует пониманию трансформации мифа и его репрезентации в жизни людей. Таким образом, в первую очередь делается акцент на уместности употребления данной терминологии: насколько она корректно передает мироощущение людей древнего мира. Однако мы считаем важным рассматривать миф вкуче с мышлением древнего человека, что задает несколько иной исследовательский вектор и затрагивает ряд смежных дисциплин, в том числе и возникает вопрос, которому стоит посвятить отдельное исследование: действительно ли было «развитие», или речь идет о «трансформации» и лишь переходе мифа в другую форму? Насколько существенны содержательные модификации мифа?

Из этого следует, что на протяжении нескольких веков в науке до сих пор не выработана единая теория мифа, так как он динамичен не только в современности, но и в древних цивилизациях, по-разному проявляя себя на протяжении тысячелетий.

Список литературы

1. Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1991. Т. 1: А–К. 671 с.
2. Шеллинг Ф. В. Философия мифологии: в 2 т. Т. 1. Введение в философию мифологии / пер. с нем. В. М. Линейкина; под ред. Т. Г. Сидаша, С. Д. Сапожниковой; вст. ст. Т. Г. Сидаша. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2013. XXIV + 480 с.
3. Тахо-Годи А. А., Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах / сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. СПб.: Алетей, 2023. 808 с.
4. Емельянов В. В. Предфилософия Древнего Востока как источник нового философского дискурса // Вопросы философии. 2009. № 9. С. 153–163.
5. Элиаде М. История веры и религиозных идей: от каменного века до элевсинских мистерий / пер. с фр. Н. Н. Кулаковой, В. Р. Рокитянского, Ю. Н. Стефанова. М.: Академический проспект, 2021. 432 с.
6. Лауэнштайн Д. Л. Элевсинские мистерии / пер. с нем. Н. Федоровой. М.: Энигма, 1996. 368 с.
7. Liddell H. G., Scott R. A Lexicon Abridged from Liddell and Scott's Greek-English Lexicon. New York: Harper & Brothers, 1891. 844 p. URL: https://books.google.ru/books?id=nxoyVcpUuEsC&pg=PA157&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 05.05.2022).
8. Афонасин Е. В. Орфика I: от папируса из Дервени до «орфических» золотых табличек // Scholē. 2023. № 1. С. 87–119.
9. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / изд. подгот. А. В. Лебедев; ред. И. Д. Рожанский. М.: Наука, 1989. 576 с.
10. West M. L. The Orphic Poems. Oxford: Clarendon Press, 1983. 275 p.

11. Афонасин Е. В. «Орфические» золотые таблички // Scholē. 2023. № 1. С. 120–137.
12. Лосев А. Ф. Гомер. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1960. 350 с.
13. Гомер. Илиада; Одиссея / пер. с др.-греч. Н. И. Гнедича, В. А. Жуковского. М.: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2022.
14. Лосев А. Ф. Мифология греков и римлян / сост. А. А. Тахо-Годи; общ. ред. А. А. Тахо-Годи, И. И. Маханькова. М.: Мысль, 1996. 975 с.
15. Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС; Русский Двор, 1997. 576 с.
16. Мариулис Д. История определения античной греческой мифологии // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2018. № 1 (212). С. 151–162.
17. Scullion S. Olympian and Chthonian // Classical Antiquity. 1994. Vol. 13, no. 1, pp. 75–119.
18. Schlesier R. Olympian versus Chthonian Religion // Scripta Classica Israelica. 1992. Vol. XI, pp. 38–51.
19. Van Straten F. T. Hierà Kalá: Images of Animal Sacrifice in Archaic and Classical Greece. Leiden: Brill, 1995. 378 p.
20. Ekroth G. The Importance of Sacrifice: New Approaches to Old Methods // Kernos. 2007. No. 20, pp. 387–399.

Сведения об авторе:

Саркисян Джулиана Арменовна – магистрант направления подготовки: 47.04.01 Философия науки и научное творчество, Южный Федеральный Университет, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.

E-mail: Kastiel2003@mail.ru

Sarkisyan J.A.

THE TRANSFORMATION OF MYTHOLOGICAL THINKING ON THE EXAMPLE OF THE METAMORPHOSES OF DIONYSUS: FROM THE GREAT HUNTER TO THE SON OF A MORTAL WOMAN

***Abstract:** The article examines the history of changing the image of Dionysus. The thesis is put forward according to which myth, being a form of cognition of reality, has been undergoing significant changes from ancient times to the present day, which affect the mythological thinking of the ancient Greeks. At the same time, the images of the gods are also changing, which is demonstrated by the example of Dionysus. In the Chthonic period of mythology, Dionysus was Zagreus (the Great Hunter), then Iakh, who took part in the Eleusinian mysteries, and finally, in the Olympic period of mythology, he appears as a frivolous god of wine and entertainment. Thus, the centuries-old transformation of the image and function of god indicates a change in*

social and cultural conditions, as well as a change in the needs of the ancient Greeks, whose mythological thinking eventually acquires the features of the “logos”. This reflects not only the transition of Dionysus from totemic concepts, where the deity is closely connected with the animal world, to an anthropomorphic deity endowed with human features and emotions, but also the metamorphosis of the worldview of the ancient Greeks, as a result of which the pre-philosophical line of thought is replaced by philosophy.

Keywords: *myth, mythological thinking, Dionysian mysteries, Eleusinian mysteries, Dionysus, pre-philosophy, Homer.*

References

1. Mify narodov mira: entsiklopediya: v 2 t. [Myths of the Peoples of the World: Encyclopedia: in 2 vols.] / gl. red. S. A. Tokarev. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1991. Vol. 1: A–K. 671 s.: ill.
2. Shelling F. V. Filosofiya mifologii: v 2 t. T. 1. Vvedenie v filosofiyu mifologii [Philosophy of Mythology: in 2 vols. Vol. 1. Introduction to the Philosophy of Mythology] / per. s nem. V. M. Lineykina; pod red. T. G. Sidasha, S. D. Sapozhnikovoy; vst. st. T. G. Sidasha. Saint Petersburg: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2013. XXIV + 480 s.
3. Takho-Godi A. A., Losev A. F. Grecheskaya kul'tura v mifakh, simvolakh i terminakh [Greek Culture in Myths, Symbols, and Terms] / sost. i obshch. red. A. A. Takho-Godi. Saint Petersburg: Aletyya, 2023. 808 s. (Novaya antichnaya biblioteka. Issledovaniya).
4. Emel'yanov V. V. Predfilosofiya Drevnego Vostoka kak istochnik novogo filosofskogo diskursa [The Pre-Philosophy of the Ancient East as a Source of a New Philosophical Discourse]. Voprosy filosofii [Problems of Philosophy]. 2009, no. 9, pp. 153–163.
5. Eliade M. Istoriya very i religioznykh idey: ot kamennogo veka do elevsinskih misteriy [A History of Religious Ideas: From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries] / per. s fr. N. N. Kulakovoy, V. R. Rokityanskogo, Yu. N. Stefanova. Moscow: Akademicheskii prospekt, 2021. 432 s. (Filosofskie tekhnologii: religiovedenie).
6. Lauenshtayn D. L. Elevsinskie misterii [The Eleusinian Mysteries] / per. s nem. N. Fedorovoy. Moscow: Enigma, 1996. 368 s.
7. Liddell H. G., Scott R. A Lexicon Abridged from Liddell and Scott's Greek-English Lexicon. New York: Harper & Brothers, 1891. 844 p. URL: https://books.google.ru/booksid=nxoyBcpUuEsC&pg=PA157&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (accessed: 05.05.2022).
8. Afonasin E. V. Orfika I: ot papirusa iz Derveni do «orficheskikh» zolotykh tablichek [Orphica I: From the Derveni Papyrus to the “Orphic” Gold Tablets]. Schole. 2023, no. 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ot-papirusa-iz-derveni-do-orficheskikh-zolotykh-tablichek> (accessed: 19.05.2024).
9. Fragmenty rannikh grecheskikh filosofov. Ch. 1: Ot epicheskikh teokosmogoniy do vzniknoveniya atomistiki [Fragments of the Early Greek Philosophers. Part 1: From Epic Theocosmogonies to the Emergence of Atomism] / izd. podgot. A. V. Lebedev; red. I. D. Rozhanskiy. Moscow: Nauka, 1989. 576 s.

10. West M. L. *The Orphic Poems*. Oxford: Clarendon Press, 1983. 275 p.
11. Afonasin E. V. «Orficheskie» zolotyie tablichki [“Orphic” Gold Tablets]. *Scholia*. 2023, no. 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/orficheskie-zolotyie-tablichki> (accessed: 06.02.2025).
12. Losev A. F. *Gomer [Homer]*. Moscow: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel'stvo Ministerstva prosveshcheniya RSFSR, 1960. 350 s.
13. *Gomer. Iliada; Odisseya [Homer. The Iliad; The Odyssey]* / per. s dr.-grech. N. I. Gnedicha, V. A. Zhukovskogo. Moscow: Inostranka; Azbuka-Attikus, 2022.
14. Losev A. F. *Mifologiya grekov i rimlyan [The Mythology of the Greeks and Romans]* / sost. A. A. Takho-Godi; obshch. red. A. A. Takho-Godi, I. I. Makhan'kova. Moscow: Mysl', 1996. 975 s., 1 l. portr.
15. Trubetskoy S. N. *Kurs istorii drevney filosofii [A Course in the History of Ancient Philosophy]*. Moscow: Gumanit. izd. tsentr VLADOS; Russkiy Dvor, 1997. 576 s.
16. Mariulis D. *Istoriya opredeleniya antichnoy grecheskoy mifologii [The History of Defining Ancient Greek Mythology]*. *Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie [Bulletin of Adyghe State University. Series 2: Philology and Art History]*. 2018, no. 1 (212). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-opredeleniya-antichnoy-grecheskoy-mifologii> (accessed: 09.03.2026).
17. Scullion S. *Olympian and Chthonian*. *Classical Antiquity*. 1994, vol. 13, no. 1, pp. 75–119.
18. Schlesier R. *Olympian versus Chthonian Religion*. *Scripta Classica Israelica*. 1992, vol. XI, pp. 38–51.
19. Van Straten F. T. *Hiera Kalá: Images of Animal Sacrifice in Archaic and Classical Greece*. Leiden: Brill, 1995. 378 p.
20. Ekroth G. *The Importance of Sacrifice: New Approaches to Old Methods*. *Kernos*. 2007, no. 20, pp. 387–399.

Sarkisyan Julianna Armenovna – Master's student in Philosophy, Southern Federal University, Russian Federation, Rostov-on-Don.

E-mail: Kastiel2003@mail.ru